

MALÁRIA ENTRE POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA: EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA TRANSMISSÃO

Ana Beatriz dos Santos Vitor – Acadêmico de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz – Maranhão – Brasil – ana.bsv@discente.ufma.br

Viviany do Vale Alves Sousa – Acadêmico de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Imperatriz – Maranhão - Brasil – sousa.viviany@discente.ufma.br

Gabriel da Silva Martins - Mestrando em Saúde e Tecnologia pela Universidade do Maranhão, Imperatriz - Maranhão - Brasil - gabriel.martins1@discente.ufma.br

INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infecciosa transmitida pelos mosquitos do gênero Anopheles. Sua incidência está fortemente relacionada ao ciclo de vida do vetor, que pode ser alterado por variabilidades climáticas, como altos índices de precipitação e temperaturas elevadas – características marcantes do clima equatorial presente na região amazônica. Nas populações indígenas da Amazônia, a malária tem se manifestado em taxas elevadas. Segundo dados do Ministério da Saúde, 53.042 indígenas foram diagnosticados com a doença em 2023, o que evidencia a vulnerabilidade dessas comunidades, associada às particularidades dos territórios em que vivem. **OBJETIVOS:** Analisar como as variabilidades climáticas influenciam na incidência da malária em populações indígenas habitantes da Amazônia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados “PubMed” (9) e “BVS” (2). Foram utilizados os descritores “Malaria”, “Health of Indigenous Peoples” e “Climate Change”, bem como seus respectivos termos alternativos, obtidos a partir da plataforma DECs. Foram incluídos artigos publicados em inglês ou português, produzidos nos últimos cinco anos, sem restrição quanto ao tipo de estudo. Após o processo de seleção, auxiliado pelo programa “RAYYAN”, 11 artigos foram incluídos para a elaboração do texto completo. **RESULTADOS:** As comunidades indígenas, devido às características de seus territórios, enfrentam maior exposição a essas condições climáticas adversas. Os estudos revisados demonstram que o aumento da temperatura e as alterações nos padrões de precipitação favorecem a expansão da morbidade da malária. Com o prolongamento da sazonalidade, mais meses do ano apresentam condições climáticas ideais para a reprodução do mosquito vetor. Ademais, o aumento dos níveis de chuva, bem como dos níveis fluviais e da umidade, cria ambientes propícios à proliferação dos Anopheles. Eventos climáticos extremos, como o fenômeno El Niño, também contribuem para mudanças nas condições atmosféricas, afetando diretamente a dinâmica de ocorrência da malária. **CONCLUSÃO:** As alterações climáticas globais têm contribuído para a intensificação da malária entre os povos indígenas na Amazônia. O aumento das temperaturas, as variações nos padrões de precipitação e a ocorrência de eventos extremos ampliam a sazonalidade e a área de reprodução dos vetores. Dessa forma, ampliar o acesso aos serviços de saúde e investir em estratégias preventivas e de controle é fundamental para reduzir a incidência da doença e minimizar os impactos sobre as comunidades indígenas vulneráveis.

Palavras-chave: Malária, Saúde de populações indígenas, Mudança climática.

REFERÊNCIAS:

Beloconi, A., Nyawanda, B. O., Bigogo, G., Khagayi, S., Obor, D., Danquah, I., Kariuki, S., Munga, S., & Vounatsou, P. (2023). Malaria, climate variability, and interventions: modelling transmission dynamics. *Scientific reports*, 13(1), 7367. Disponível em: Acesso em: 12 de março de 2025.

Caldas, R. J. C., Nogueira, L. M. V., Rodrigues, I. L. A., Andrade, E. G. R., Costa, C. M. L., & Trindade, L. N. M. (2023). Incidence of malaria among indigenous people associated with the presence of artisanal mining. *Revista gaucha de enfermagem*, 44, e20220098. Disponível em: Acesso em: 12 de março de 2025.

Klepac, P., Hsieh, J. L., Ducker, C. L., Assoum, M., Booth, M., Byrne, I., Dodson, S., Martin, D. L., Turner, C. M. R., van Daalen, K. R., Abela, B., Akamboe, J., Alves, F., Brooker, S. J., Cicero-Reynolds, K., Cole, J., Desjardins, A., Drakeley, C., Ediriweera, D. S., Ferguson, N. M., ... Fall, I. S. (2024). Climate change, malaria and neglected tropical diseases: a scoping review. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, 118(9), 561–579. Disponível em: Acesso em: 10 de março de 2025. reviews.

Kulkarni, M. A., Duguay, C., & Ost, K. (2022). [Charting the evidence for climate change impacts on the global spread of malaria and dengue and adaptive responses: a scoping review of Globalization and health](#), 18(1), 1. Disponível em: Acesso em: 11 de Março de 2025.

Melo, J. O., Padilha, M. A. O., Barbosa, R. T. A., Alonso, W. J., Vittor, A. Y., & Laporta, G. Z. (2020). Evaluation of the malaria elimination policy in Brazil: a systematic review and epidemiological analysis study. [Tropical biomedicine](#), 37(2), 513–535. Disponível em: Acesso em: 10 de março de 2025